

動的空間。

動的空間内において、既存の数学的言語を使用しない一次的な言語として動的に体系する。

また、集合的な存在としては既存の集合で表すことにより、動的が崩壊するため、集合で動的を表すことはこの本稿ではしないこととする。

第一章. 意味と形式。

空間=ここでの空間とは成立しうる宇宙自体の論理性と、或る一定の写像された定義を含む律法（比喩として）に従う概念である。その空間内では同様に従う。

定義可能な空間=不確実性が必ずその空間に無い空間であること。（例 $A=A$ 空間。など。）

定義不可能な空間=不確実性がその空間内に存在する空間であること。（例反発空間など 未来など）

\forall 空間=それらの空間類が全てであること。上記の定義の空間で示した様に、その空間の中で定義可能な空間や定義不可能な空間、しいてはそれ以外に存在するかもしれない全ての空間のことを指す。

作用性=或る空間に従った、或る存在の写像を含む存在自体などが自己を含む独立した存在、または複数の存在に対して、意味（ここでの意味とは後述する意味の概念と同様。）として空の力を持つこと。また、その作用性自体が存在が無い概念空間において、その存在の定義（後述）から作用性 A 自体が作用性 A に対して作用性 A として自己言及を可能とする

仮定 A =（後述第 4、5 章の欄に後述。仮定 A と繋がらない A と存在することとしないこと、は第一章では主に扱わないとする）

繋がらない A = 仮定 A と繋がらない A が同素体になると考える仮定 A と同素体の関係性。その場合繋がる A の様な繋がらない A が存在するならばそれ以外の繋がる A と反発性を起こし、反発空間として、為ると考えることもできる また、仮定 A が、万物（繋がらない A などを含む）に内包されていると考えることは後述することとする

存在「する」ことと存在「しない」こととは=ここでは存在に関係なくする、しないの二元的関係性について考える。ここでのするとしないことは一定の差異が生まれることである。ここでのするしないは二元的関係性ではなく、差異での関係性である。

存在=その一定空間における作用性を含む意味と形式が抽象化された概念である。また、その状態のとき、空間内を存在 (\forall) または存在（一部範囲）と表すことによ

って、その存在の作用性の範囲を絞り、発現することができる。

存在 (∇) = 一定の空間内で従っている作用性による全ての事象を示す。主に定義可能な空間で言うと、 $A=A$ 空間 (後述) の空間内で成立する $A=A$ から成り立つ全ての事象 (推論) などを指す。例えば合間に動的を挟むとして、その場合、その $A=A$ の状態などの事象 (その動的な合間に構築された、意味や形式や作用性などを主に全て指す)

存在 (一部範囲) = 動的空間であるため、存在と言う意味と形式の抽象存在として、その意味と形式を対象とした一部範囲とする。また、動的空間に存在する。

変化 (∇) = 作用性の一つとして定義される。意味 (変化) と表される。その時制として定義する時制空間において、後述される存在概念における、時制の前述となる作用性としての作用性 (意味と形式を含む) を全て含む。反発性と強い関連性 また、ここでは変化について後述の動的、又は動的空間であると定義する。

変化 (一部範囲) = 動的空間であるため、変化と言う意味の中の意味や形式を対象とした或る空間内部の空間定義としての意味や形式を対象とした一部範囲とする。

意味 = 上記の作用性の空に或る作用力を与えることができる。意味 (作用性) で意味に空の作用性が含まれていることを示すことができる。またその () 内の作用性に内容を加えることで、その意味を描くことができる。(また、形式自体にも意味としての作用性が在る。) また、その意味の成り立ちには様々な成り立ちかたが空間などで存在しうることもできうると考える (第七章か考察にて後述)

形式 = 作用性を含む意味を含まない空間の純粋的な並びの配置性。(また、空間において、意味の無い作用性の配置性や、意味自体の持ち得る厳密な配置性に関して含む。)

動的空間、静的空間。

動的 = 動き続ける 状態の時、その状態が静的に必ずならない状態。 前述した定義不可能な空間と強く関連する。 静的とは動的空間内部で静的を内包しようとした

場合、空間として崩壊する。外部である空間（動的空間を物語とおいた現実世界の物語とメタ物語の関係性を写像したメタ物語層など。）が動的空間内部に作用（ここでは上記で扱わなかった空間自体の作用を仮定）する場合、その動的空間作用を静的作用空間として作用し、される場合、動的空間を外部的翻訳として作用することができる。

空間を持たない動的（概念的動的）である場合、そこに定義などとして、静的が入る余地がある。

また、例えば $A=A$ 空間などを動的や静的として代入することが不可能ではない。）

静的＝止まり続ける状態の時、時制において、前述や後述が存在したとしても、止まり続けるので、定義可能な空間と強く関連する。

動的かつ静的＝動的な作用と静的な作用性を同時に持つ作用性空間。一定の動的作用性と静的作用性を持つ。

動的であり静的でもある＝一定の割合で動的かつ静的が混ざらない空間。

同一性作用＝空間作用（後述）や、空間内の作用性の自己作用によって、空間自体が同一性を保つ或る作用性を含む意味や形式などが同一性を空間に対して及ぼす作用性。（例えば $A=A$ 空間の A を A と決定づける作用性や、反発空間の反発性による作用性などの同一性作用などが考えられる。）

空間翻訳＝その空間内に他の空間を同一性作用として受け入れることができる空間であれば、他の空間としての情報（意味や形式や作用性などの空間内のことを示す。）を翻訳として一方的な成立が、少なからず成立する。その成立した時点でその情報がその空間内に他空間からの翻訳として、同一性作用として存在している状況が、空間翻訳である。また、その空間翻訳が自空間と他空間で空間作用性が在る場合、その翻訳の共通因数は空間作用性と逆の空間作用性で方向関係なく一致する。また、その他空間と自空間の操作性を保っている空間はその両者空間のメタ物語空間 \forall （後述）に位置する。また、自己を対象とした自己的な空間翻訳性空間作用を持っており、空間認識性の一端を担っていると考える空間が存在していてもおかしくない

空間作用＝空間自体が他の空間に作用性を与えることが出来ること。また、その間の空間は例えばメタ物語からの作用である可能性も拭えないが、その空間作用はここではそうする。

空間認識性＝その空間が空間翻訳などの空間同一性作用（空間自体が同一の律法に従っている状態。）を介さないで、他の空間や空間を持たないもの自体などを認識できる範囲性について、その内部的空間認識性を含む全てを対象とした空間の認識性の範囲性。例えば動的空間が静的空間を認識するために、（また、例えば空間自体に他の空間を認識し、取り込む機構性を用いる空間が存在するかもしれない。）また、空間認識性とその空間としての一致とは別の事柄である。なぜなら同一空間として必要な空間自体に齟齬があるからである。認識できることと同一性空間であることには明らかな違いがあり、空間翻訳と関連する
自己を対象とした空間翻訳として）

他空間との共通因数＝他空間と自空間での共通因数と空間を介さず従う空間の律法性から一致すること

反発＝空間自体の同一性の保持のためその対象とする空間自体とその対象とする空間自体ではない空間と少なからず対象とする空間自体がその対象とする空間自体と、同一性の拒否という論理的必然性であるために必然的に表される作用性。

反発空間＝反発する空間自体の名称であり、反発の作用と空間の作用が合わさった語彙である。

共通因数＝対象とされる作用性を含む意味や形式などの空間内において、それらの重なる共通する対象内と、対象とされるものが、同様の概念となることで、対象と、共通因数を同様と結ぶことができる。例えば動的では、その動的を対象とした共通因数となることができるし、静的であれば、同様に静的を対象とした共通因数とも考えられる。また、対象の内部で一定の作用性などが存在するとき、対象の逆の、別である作用性などには必ず対称性として方向関係なく共通因数が一致する。また、特定

の空間外に関しては、空間が存在している時点で、存在していないことに作用性が無いといけない。状態が存在するとき、必ず作用性が生まれるため、共通因数として存在は可能であるかもしれない。しかしその状態を見ている物語空間自体がその判別可能な色（作用性）になっているから、その様に見えるだけかもしれない。だから依然として共通因数が必ず発生するかは不確かであり、空間的作用に本当に共通因数が必ず発生するかは不確かである。正し作用性などが発生しうる空間内では必ず共通因数が発生する

対応する＝一定の或る空間内、或る空間外で、形式を持つ作用性が作用した後の空間内外の作用性を含む作用対象などのこと。例えば $A \Rightarrow A2$ の様な作用である \Rightarrow による A 、 $A2$ 、 \Rightarrow のことだったり。

静的空間＝空間自体が静的である。

$A=A$ 空間= $A=A$ 、 $\neg A=\neg A$ 、 $A \neq \neg A$ を対象とした空間作用性。静的空間であることを $A=A$ 空間に代入した場合、そこで 動的を代入した場合、一定の動きを見せる ことから、この空間内部に加算して代入をしなければ、また、

動的空間でない静的空間の $A=A$ 空間は必ず $A=A$ 、 $\neg A=\neg A$ $A \neq \neg A$ 以外に持たない可能性がある。

完全性数学＝ここで言う完全性とは動的空間に位置する空間内の共通因数を示す。形式と意味が互いに表せること（後述）から、その動的体系内に置いて、外部の判断を要さない、本稿で定義した形式と意味による完全性である。

自明法＝自明であると言うその共通因数を仮定してから完全性数学の論理性を始めるステップのことを示す。自明＝共通因数に成ればよいため、その自明である同空間の、同範囲（意味や形式や存在や作用性や変化など）に存在する別の自明＝共通因数である事項と矛盾する場合、その別の共通因数が共通因数でないか、それともその仮定した自明＝共通因数が共通因数でないかということが分かる。

自明との連結＝仮の自明と、別の共通因数が互いに真であるときに、連結し、そこから 成り立つかもしれない

絞り＝変化（一部分）や存在（一部分）や作用性や意味や形式などの体系内で成立しうる共通因数を対象とする論理性

対称性＝ここでの反発する動的空間において作用性や意味や形式を含む共通因数の対称性は必ず方向関係なく、一致する。また、それが部分的だとしてもその逆である作用性や意味や形式が一致するのならば、必ずその部分的な共通因数は成り立つ。

物語＝或る空間内で、その空間自体の自己を含む部分空間認識（本稿の考察の欄に記述）または自己を含む空間認識に従う一定ではないまたは一定の空間性を保つ。また、その物語とは主に或る空間における空間の認識性などの空間翻訳によって、物語空間の機能性として成り立つ

メタ物語＝或る物語を部分または全て空間として内包する性質がある。メタ物語は部分空間認識（本稿の考察の欄に記述）を要する。メタ物語空間から物語空間がまた、部分空間認識などから、メタ物語空間（ \forall ）メタ物語空間（一部範囲）の性質を持つ。（ \cap ）内はその空間自体の範囲

物語空間＝物語が存在しうる空間の輪郭を取り出して、或る空間を介さない純粋な物語の空間。物語空間には、メタ物語空間やそれ以外の空間などを認識することや、翻訳が可能な世界である

公理。

意味のみで成立する存在しいては、作用性は主に意味や形式によって存在が成り立つ空間では存在出来ない。

形式のみで成立する存在しいては、作用性は主に意味や形式によって存在が成り立つ空間で存在出来ない。

また、それ以外の空間に関しては是非が分かれる。

∀意味を形式として表すことは可能である。

∀形式を意味として表すことは可能である。

第二章 形式や記号の関係性など。

記号。

ここでの記号とは意味を含む形式的記号である。

空間=

⇒=作用性 (⇒) で、その左側の記号に意味と形式を含む作用性とする。右側に対して作用するとする。また⇒()が付いていない状態は空の作用性であるとする。空の作用性であるから、また、形状としてその関係性が分かりやすいようにこのような1対1にしているが、他の作用形状もあり得る可能性がある。

A=存在する。

Aの意味的作用性。状態区別としての存在であり、存在する、しないの二値論理では到達されない。

B=変化する。

@=対応する

: =反発する。

? =仮定 A また、空間内で繋がっていない状態は?で表し、全ての空間と
接続していないものは? (∇) と表される

反発空間による 存在の遷移の考察。

存在しないことが存在する。

第三章 動的な完全性と物語理論。

動的反発性物語空間内の物語理論

$$((1 (\Rightarrow)) \Rightarrow (1 (\Rightarrow))) \quad (A (\Rightarrow)) \Rightarrow (A (\Rightarrow))$$

動的反発性物語空間内: \neg 動的反発性物語空間

変化する作用としての地点から、現在と言う地点が論理的な空間必然性として処理
されなければ、

$$A (A (\Rightarrow) \Rightarrow (A (\Rightarrow))) \Rightarrow B (A : \neg A (\Rightarrow))$$

$$B \Rightarrow (A : \neg A (\Rightarrow)) \Rightarrow A (A (\Rightarrow) \Rightarrow (A (\Rightarrow)))$$

$$A \Rightarrow \forall B @ A$$

$$A \Rightarrow \forall B \Rightarrow KJ$$

$$KJ \Rightarrow \forall B \Rightarrow A (KJ (\Rightarrow$$

$$A (\text{認識} (\Rightarrow)) ? A) \Rightarrow (A (\text{認識} (\Rightarrow) ? A) ? A \Rightarrow \neg A) \Rightarrow A (\neg A) : \neg A \Rightarrow A : \neg A$$

第四章 古典人間論理と

現実として必然性を用いると言うことは、動的反発性物語空間における確率的必然性がもう一度繰り返され、別の確率的必然世界線へと移ると、その世界線での必然性が崩壊する。

世界線＝その空間内で何らかの作用性によって、或る空間に従う一部が共有可能な物語（外部の空間や空間ではないものに左右されたり、一部含まれたりするものも含んでよいが、ここでの空間内の物語には入らない。）が複数存在すること。また、世界線や物語は或る空間以外の作用性を持ち得ることができる

古典人間論理 ＝世界線から考えて一つの世界線であると考えられる現実の地点が必ず世界線を含む必然性によって成り立っているとす。それによって、現実地点へ過去や未来や、どんな空間内のことがあっても、必ず行きつくこととする

非古典人間論理＝ 世界線から考えて、一つの世界線であると考えられる現実の地点が必ず一つの世界線であることによって、成り立っているとす。それによって、全ての世界線を対象とした空間内の論理とする。

地点＝ $B ((A : \neg A) (\Rightarrow))$ である反発空間からして、その反発性を生んだ、または生む、または生んでいる動的な反発する地点をここでは指す。また、静的地点で或ることも考えられる

現実＝反発性が生んでいる動的地点。ここでの現実地点が必然的である古典人間論理かつ物語視点（後述）の立場だと、現実から見た過去がどのような遷移を辿っているとしても、必然的にその現実地点に逢着する全てのこと（ここでは論理空

間内において必ず現在地点へ行きつく必然性)を許容する。古典人間論理かつメタ物語視点(後述)の立場だとその世界線を含む空間内などにおいて、過去地点が必ず現在地点である反発地点から考えて、その現在へ行きつくまでは必ず必然的に世界線を含め、基本的に線状で表される。

過去=反発性が生んだ動的地点。ここでの現実地点が必然であることから、その過去が現実地点であった状況が必ず存在する動的地点である。また、そのときにおいて、過去自体が必ず必然であるときは現実地点であり、過去自体が現実地点となることによって、未来地点が現実地点から未来地点になることと同様に、過去地点から世界線の様に未来地点へ伸びることもできると考える。その際、その過去地点は現実地点となる

未来 =反発空間から考えて、反発性が生む状態のこと。現実から考えて未だ反発空間が未踏である地点。現在の地点から考えて未だ必然性を経験していない地点

メタ物語視点=ここでのメタ物語視点や、物語視点とは、特定の動的反発性空間におけるメタ物語視点であり、他の空間やその空間でも別の定義が存在する可能性が高い。メタ物語から物語を見た視点であり、物語自体を内包する性質がある。メタ物語視点空間では、内包する物語の空間までを考えることになる。

物語視点=ここでの物語視点は動的反発性空間で必然的な物語の反発性の地点がその反発性の地点であるとき、世界線が分かれる状態を経験した世界線を含む必然性である地点が必然性を経験した地点を認識することができる

必然性=その空間内部の状態としてその状態がその必然性が必然性となった瞬間にそれ以外の状態に決定づけられない必然性

必然性を経験した物語=過去、現在、未来から考えてその反発性地点における必然性を経験した或る空間に従う物語(∇)または物語(一部)を表す。必然性を経験した物語は主に過去(現在)である。過去は現在の時に必然性を経験していることになり、反発地点が変わると過去自体が、必然性が崩れる場合がある。その状態のときに、過去の必然性はその必然性を経験した反発地点の時点であると言える。また、こ

こでの過去とはその、未来性であることを含む概念であり、過去である

必然性を経験していない物語 = 過去、 現実、 未来から考えてその反発性地点のうち、必然性を経験していない物語。ここでは主に未来が該当する。

必然性を経験し、反発空間において、必然性が無い状態 = 必然性を一度経験したのち、 反発する空間において、必然性が無くなる、すなわち未来性が生まれるということだったりする

仮定

存在ですらない仮定 A = 意味や形式や作用性や空間などの万物と繋がることのできない、地点だとすることもできない、なにも繋がない。また、存在しないことなどとも繋がない。繋がらないということにすら繋がっていないということすら成り立たないこともできない仮定 A。それにおいて、例えば内部的にまたは外部的に作用や空間が存在していたとしても、決して 仮定 A と繋がらない限り、論理に、矛盾しないということになる と考えられる。 また、作用に関して、その内部には作用以外のものなどが存在していても可能であることから、作用は根本的なもののひとつであるとは考えるが、自空間や 他の空間において、他の概念として存在していても必ずおかしくない そこから考えて作用は一つの論理エネルギー (論理性が生む空間や空間外またはメタ物語空間など) の整形であると考えられる。 また、仮定 A が万物に存在しうるとは論理的に明らかである。例えば仮定 A では、反発などは 仮定 A の状態 (繋がらないことと同素体の関係に或る仮定 A の状態) であるし、侵害も仮定 A であることから、 万物の存在内に仮定 A が必ず存在しうるのである また、繋がりのあることが同時に仮定 A に

重なっていても、仮定 A から考えて、繋がりがあることによって、仮定 A は明らかに仮定 A でなることは、仮定 A の（敢えて作用と呼ぶ）作用を仮定したとき、重なり合っている仮定 A は仮定 A の状態が何一つ関与されないのので、その仮定 A と重なり合うなどで存在などが明らかに出来るのである

つまり、万物は必ず 仮定 A の（作用） を内包 としていることになる。

世界線の同調と空間的相違 = 空間内の世界線は 一方の世界線で必然的にその世界線に例えば操作の回数などで完全に一致しないから、その世界線が交わると言うことは成り立っていないと考えることもできる。例えば分岐した世界内の体系として、その或る存在が反発作用としてどの反発作用で成り立ったのかという指数が存在するとき、必ず反発性として、形式から一致しなくなる。

人間論理における意味と空間の一致 すなわち空間性物語理論

意味空間 = ここでの意味空間を作用性などによって形作られる空間とする。その空間を人間論理系の空間の中でのこととして考える。 また、宇宙系である

必要性。 = 人間論理の意味空間上において、発達する際に発達する意味について、なんらかの必要性が進化論などとはかかわりのない、遺伝からの発達を指す

子供から大人になるまでの共通因数。 = 子供から大人になるまでの共通因数である事象こそが、まさにその遺伝的進化論などによる遺伝の核心である。

遺伝 = 意味空間において、遺伝とは遺伝意味構造空間である 意味空間は遺伝から伸びると考えても良い。 意味空間が遺伝的な作用が存在するからと言

って、
決して遺伝による作用性が全てと言うことはなく、他の未来作用性が意味空間に新規の遺伝作用性があまり、作用し難いものも存在しうことは存在するが、連想ゲームの様に続くと必ず遺伝に辿り着くことから万物意味は、必ず遺伝が存在しているとも考えることもできる
また、ここでの遺伝は可能範囲を決定づけるものではなく、その意味空間での原点である。

また、遺伝的意味空間には5感や快不快など、子供から大人になるまでの共通因数などが含まれたりす
r

発達=意味空間において、何らかの作用性が与えられること。

過去（未来性かつ必然性の経験あり、状態として現在ではない。） $\Rightarrow B((A:\neg A)$
 $(\Rightarrow)) \Rightarrow$ 現在（必然性があり、未来性が無い状態として過去ではない。）

現在（必然性あり） $\Rightarrow B((A:\neg A)(\Rightarrow)) \Rightarrow$ 過去（未来生活必然性の経験あり）

現在（必然性あり） $\Rightarrow (\neg B(\Rightarrow)) \Rightarrow$ 未来（必然性なし）

未来（必然性なし） $\Rightarrow B(A:\neg A(\Rightarrow))$ 現在（必然性あり） $\Rightarrow B((A:\neg A)(\Rightarrow)) \Rightarrow$ 過去（必然性経験あり）

過去ならば現在未来

判断機構=意識や無意識などから考えることによって、意味空間において、特定の万物に対して判断機構を為すこと 例えば、

名称存在=名称と言う他に意味を自己や、他などを含む作用性

第6章 物語理論。

マイクロとマクロ=マイクロを或るマクロに対してどこまでも続くであろうと仮定する

世界線などを含むそのマクロで定義されていない空間内の細かな定義であるとする。
マクロを或る反発地点の構造的であるとする

物語構造（上記らのを全て含む。）

私（名称作用（⇒）） 私

第七章 仮定 A と作用とは

作用が論理エネルギーの整形的存在であるということであるが、その論理エネルギーなどがどうして生まれるのだろうか

仮定 A について記述すると、存在するしないなどの \forall この空間内において、仮定 A がその空間内を壊さずに特に重なることができる。例えば危害を発生するしないということすらないということからである。また、重なるとは次元を超越したことでなく、その存在するしないなどの区別の中に必ず仮定 A と存在するしない、であるということができうるという意味である。

そして、そうしてこの空間の \forall 共通因数が仮定 A であると考えれば、この世界の万物は仮定 A であるということが $A \Rightarrow \forall B \Rightarrow K J$ から分かる

そこから、なにかしらの仮定 A 空間において区別によって空間が成り立っているということが分かる。また、同一軸にその仮定 A と存在するしないなどは存在しうることも可能であると考えたりね

そこから万物はその仮定 A から生まれていることが分かる。

空間性の邪魔。

空間性が必ずこの空間内では従っているため、仮定 A 自体を存在しないものと重

なりを得てしまうことが非常に邪魔である。正し、それが仮定 A などに影響は与えないし、関係している時点で A ($\neg A$) であることから、認識することは確実だと予想するのだけれど、その仮定 A と $\neg A$ (差) の関係性についてどこまで重なり合っているのか、この空間から見て考えてみたいけれど どうなんだろう 実際に

存在していない (多分仮定 A 違うかも) : 存在している (仮定 A)

仮定 A の区別性とは

この空間から見て、区別性が発生しているだけなのかもしれない。虚な世界なのかもしれない。 仮定 A が

仮定 A から見たら全部が仮定 A なんだから、仮定 A に区別なんてないんだろうな。ただその認識性によって区別とされているだけで。 だとしたら論理エネルギーがないのかな? どうやって仮定 A は仮定 A だからか 仮定 A だからどんな可能性も接地しているのだから良いのか ? 仮定 A だからどんな存在などがあつたとしても良いのだし、それと兼ね合うのだから、 仮定 A と同様の なにもない、 存在しない から 留まる性質が無いため、世界線的に分岐して発散した同様の存在しない差異が 反発性などを生むのだろうか ? また、 消えうることもあるのだろうか 安定した世界 (仮定 A) に過ぎないのかな ?

反発空間性と他の空間におけるの真理とは

空間自体の翻訳性ということで、一方の世界へと翻訳したものを持ってくることで、
その一方の世界で解けることになるのだろうか

この空間性から見て、仮定 A の様な他の空間性から見て、仮定 A
でも A ($\neg A$) から大丈夫だと思うだけだ d d お

考察

現在性の崩壊

現実（現在）が現実（A） \Rightarrow （A \Rightarrow B（A： $\neg A$ ）） \Rightarrow 現実@A

地点において、現実@A から見て現実 A 地点は過去である。

意味の成り立ち

自然言語による意味は雑味に満ちている。自然言語的な潔白性は維持されているとはいえ、その結論をどう意味的に切り取るかによって成り立ち的な論理的必然性の視点が抜けている。それによって、意味の必然性が在るとしても、その必然性を醸し出す言語が欠如している。それによって、上記の理論群などが有る論理的必然性による言語が

仮定 A において、人間認識と空間

人間自体が或る空間に従っているとしたら、

仮定 A との重なりと、仮定 $A \wedge A (\neg A)$ の重なりと

また、広義で言うところの $A (\neg A)$ と仮定 A は同素体として、互いの視点から考えて、
重なるかもしれない？

反発空間の考察。

$\neg A : \neg A$ $A (\neg A)$ である状態になった時に、その状態になった時点で、
 $\neg A$ と A が反発しなければ、その $A (\neg A)$ の状態は維持できないため、その状態が
維持されていると仮定した場合、そこから反発する空間となる？

また、空間 $(\neg A)$ の空間が例えば存在しうると仮定すると、その存在空間自体が
空間 $(\neg A)$ である時点で、その $\neg A$ を決めている作用性について $\neg \neg A$ が必ず必要で
ある。それからして、空間 $(\forall \text{無}, (\text{空間} (\forall \neg A)))$ 空間としてどの論理性にも左
右されない空間をここでは無と呼ぶ空間が存在すると仮定して考えると、その空間が

存在していない状態が存在しているとき、存在していない状態が存在していない状
態が存在するのでは？ それを 呼んでいる存在している状態 ？

空間認識性の空間自体の部分認識性は存在するか。

部分空間認識性 = 或る一定の空間に内包されている一部の空間自体。

空間が在るとき、部分性空間を認識するために、空間から、部分性空間に足りていない部分の空間性が存在しないと言う個とは

A : $\neg A$

主に、メモ欄的

空間とどここの空間とも繋がっていない仮定 A 別の空間や空間ではない
ところに存在している A 存在していないことが認識されること？

A (形式&意味 (作用性)) \Rightarrow $\forall B$ (形式&)

世界線 = その反発空間

仮定 A に関係しない

仮定 A は \forall を許容する？

仮定 A と同素体関係である繋がらない A (第一章に繋がらない A は前述 第 4, 5 勝に仮定 A が前述) が世界線の様に存在しうると考える また、明らかに
なることがその世界線同士で可能である

留まらせる作用性とその繋がりの無い A のみだと基本的にないから発散すると仮定
する。そうすると、或る繋がりがある A という差異が 生まれる。

繋がりがある A (仮定 A) : 繋がりが無い A (仮定 A)

となって、その論理性えねるごーが存在することが世界線的に存在すると言うこ
とは、重なりとして考えられると考えられる

また、それらが大きな空間であるから成り立っているとも出きうる

その繋がらない A 世界には繋がりが無いことが無い空間が、

例えばその細かい部分に人間論理の必然性を判断機構などか r

供から大人になるまでの共通因数が 必要性として、 成り立っている意
味構造？ 5 感や判断構造 や、その 空間として、
情報としての 写像 彼 \Rightarrow かわいい

メール。